

Aprel, 2025-Yil

**PSIXOLOGIYALIQ TRENINGLERDIŇ METODIKALIQ MÚMKINSHILIKLARI HÁM
KOLLORATIVLIQ OQIWDA TOPAR MASHQALALARI**

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Baymurzaeva Ayimxan Baxadirovna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Kenesbaeva Xurliman Niyazbaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230819>

Annotatsiya. Usı izertlewde kollaboraciyalıq tálim proceslerinde psixologiyalıq treninglerdiŇ metodikalıq mashqalaları hám pedagogikalıq tárepten kelip shıqqan studentler mashqalaları haqqında tolıq maǵlıwmatlar keltirilgen. Psixologiyalıq treninglerde metodikalıq mashqalalardı saplastırıw boyınsha kóplegen shet el alımları izertlewler ámelge asırǵan.

Psixologiyalıq treninglerdi bilimlendiriwde qollanıwdıń zamanagóy usıllarınan paydalanǵan halda ámelge asırılǵan izertlew nátiyjeleri óz nátiyjesin bergen desek aljaspaymız.

Psixologiyalıq treningde metodikalıq mashqala kelip shıǵıwınıń tiykarǵı sebebi bilim beriwde nadurıs pedagogikalıq metodlardan paydalanıw bolıwı múmkin degen pikir demiz.

Tayanısh sózler: Psixologiyalıq trening, psixologiyalıq metodlar, kollaboraciyalıq bilimlendiriw, pedagogikalıq metodlar, individual jantasıw, metodikalıq psixologiyalıq mashqalalar, topar talqılawı, psixologiyalıq shinigiwlar, aqılıy hújim metodi.

**PSIXOLOGIK TRENINGLARNING USLUBIY MUMMOLARI VA KOLLOBORATIV
TA'LIMDA GURUH MUAMMOLARI**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda kolloborativ ta'lim jarayonlarida psixologik treninglarning uslubiy muammolari va pedagogik tarafdán kelib chiqqan talabalar guruhi muammolari haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Psixologik treninglarda uslubiy muammolarni bartaraf etish bo'yicha ko'pchilik xorijiy olimlarimiz tadqiqotlarni amalga oshirgan. Psixologik treninglarni ta'limda qo'llashning zamonaviy usullaridan foydalangan holda amalga oshirilgan tadqiqot natijalari o'z samarasini bergan desak yanglishmaymiz. Psixologik treningda uslubiy muammo kelib chiqishini asosiy sababi ta'limda noto'g'ri pedagogik metodlardan foydalanish bo'lishi mumkin degan fikrdamiz.

Апрел, 2025-Йил

Kalit so'zlar: Psixologik trening, psixologik metodlar, kolloborativ ta'lim, pedagogik metodlar, individual yondashuv, uslubiy psixologik muammolar, guruh muhokamasi, psixologik mashqlar, aqliy hujum metodi.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА И ГРУППОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВМЕСТНОМ ОБУЧЕНИИ

Аннотация. В исследовании дана подробная информация о методических проблемах психологической подготовки в процессах совместного обучения и педагогических проблемах студенческих коллективов. Многие наши зарубежные ученые проводили исследования по преодолению методических проблем в психологической подготовке. Не будет ошибкой сказать, что результаты исследований, проведенных с использованием современных методов применения психологического тренинга в образовании, принесли свои плоды. Мы считаем, что основной причиной методических проблем в психологической подготовке может быть использование некорректных педагогических методов в обучении.

Ключевые слова: Психологический тренинг, психологические методы, совместное обучение, педагогические методы, индивидуальный подход, методические психологические проблемы, групповая дискуссия, психологические упражнения, метод мозгового штурма.

KIRISIW

Psixologiyalıq trening sabaqlarında qollanılatusın hár túrli psixologiyalıq shınıǵıwlar, muǵallimlerdiń oqıtıw texnikaları hám pedagogikalıq usılların shólkemlestiriwde psixologlar texnikalardıń hár qıylı bolıwına qaramastan, bir neshe tiykarǵı psixologiyalıq trening usıllarında metodikalıq máselelerdi ajratıp kórsetiw múmkin. Olardıń kópshiligi birgelikte oqıw (yaǵnıy studentler topar bolıp birgelikte oqıw procesinde) dástúriy túrde toparlıq talqılaw hám jaǵdayǵa baylanıslı rol oynların óz ishine aladı. Bunnan tısqarı, izertlewshiler - psixologiyalıq treningniń metodikalıq máselelerin saplastırıwshı teoretikler hám ámeliyatshı psixologlar, adamlar aralıq sezgirlikti úyretiw arqalı ózin psixofiziologiyalıq basqarıwǵa tiykarlangan usıllar, sonıń ishinde jámaátlik penen birgelikte oqıwda studentlerdiń qabil etiw sezgirligin asırıw sıyaqlı shınıǵıwları treningniń tiykarǵı usılları qatarına qosıwdı usınıs etedi. Sonday-aq, psixologiyalıq trening jumıslarında meditatıv metodlar hám eskertiwshı (óz-ózin gipnoz etiwge úyretiw ushin) metodlardan paydalanıw pedagog-psixologlarǵa usınıs etiledi. Psixologiyalıq treninglerdi shólkemlestiriw tiykarınan tayarlıqta topardaǵı talqılaw - bul hár qanday tartıslı máseleni birgelikte (kolloborativ) talqılaw, bul tikkeley sóylesiw procesinde topar aǵzalarınń pikirleri, poziciyaları hám qatnasıqların anıqlastırıwǵa (báلكim ózgeriwge, pikir júrgiziwge, erkin pikir júrgiziwge)

Апрел, 2025-Үил

imkan beredi. Treningde topar talqılawınan qatnasıwshılardıǵa psixologiyalıq treninglerde kelip shıqqan mashqalaǵa hár túrli kózqarastan qaraw imkaniyatın beriw ushin da paydalanıw múmkin (bul óz ara basshılıq hám topardıń basqa agzalarınan jańa informaciyanı qabil etiwge qarsılıqtı azaytıwshı óz ara poziciyalardı anıqlaydı) hám individual analiz arqalı topardı sáwlelendiriwdiń psixologiyalıq metodikalıq mashqalasın saplastırıw usılı sıpatında ámelge asırıladı. Nátiyjede bul tájiriye topardıń birligin kúsheytedi hám sonıń menen birge qatnasıwshılardı óz dúnyasın kórsetiwge járdem beredi. Kollaboraciyalıq tálimde psixologiyalıq treninglerdi ámelge asırıwda toparlıq talqılaw formaların klassifikaciya etiw ushin túrli sebepler bar dep oylaymız. Strukturalıq talqılawlarda psixologiyalıq treningde metodikalıq mashqalalar kelip shıǵıwınıń tiykarǵı sebepleri talqılaw teması belgilenedi hám geyde olardıń tártibi anıq tártipke salınadı. Dúzilmegen talqılawlar alıp barıwshınıń passiv psixologiyalıq metodikalıq mashqala metodikası róli menen ajralıp turadı, olardıń temaları ózleri qálegeninshe tańlanadı, talqılaw waqtı rásmiy túrde sheklenbegen halda psixologiyalıq trening shártleri jámaát qaǵıydaları túsindiriledi. Bunnan basqa, Psixologiyalıq treningde psixologlar tematikalıq pikirlesiwlerdi kórip shıǵıwı múmkin, bunda treningniń barlıq qatnasıwshıları ushin áhmiyetli bolǵan temalar talqılanadı; ótmish tájiriyesine tiykarlangan biografiyalıq; topar agzalarınıń óz ara qatnasıqlarınıń dúzilisi hám mazmunı bolǵan interaktiv usıllar, pedagogikalıq-psixologiyalıq tiykarlangan dereklerden paydalanıladı. Pikirlesiwlerdiń usılları hár túrli jaǵdaylardı tallawǵa, shınıǵıw qatnasıwshılarınıń turmısı yamasa ómirinen, psixolog tárepinen usınılǵan adamlar arasındadı quramalı jaǵdaylardı tallaw hám basqa jaǵdaylarda psixologiyalıq usıllar qollanıladı.

Oyin usıllarına situaciyalıq rol oynaw, didaktikalıq, dóretiwshilik, shólkemlestiriwshilik-belsendilik, eliklew, isbilermenlik oynıları kiredi. Treningde oyun usıllarınan paydalanıw, kóplegen izertlewshilerdiń pikirinshe júdá nátiyjeli esaplanadı. Topar (kollaborativ jaǵdayda) jumısınıń birinshi basqıshında oynılar qatnasıwshılardıń ruwxıy túsinkinligi hám aqılıy zorıǵıwın jeńiw ushin, psixologiyalıq qorǵawdı awırıwsız alıp taslawdıń shárti sıpatında paydalı.

Psixologiyalıq treningge tiykarlangan oyun usılı júdá tez-tez abaylap, qarım-qatnas qıyınshılıqları hám awır psixologiyalıq mashqalalardıń bar ekenligin ańsat anıqlawǵa imkan beretuǵın diagnozlarǵa tiykarlangan ózin-ózi diagnostikalaw quralına aylanbaqta. Oyun arqalı psixologiyalıq trening procesi jedellesedi, jańa minez-qulıq kónlikpeleri, awızeki hám awızeki emes sóylesiw kónlikpeleri qalıplestiriledi hám basqa átiraptaǵı adamlar menen óz-ara tásir etiw usılları úyreniledi. Sociallıq ańlawdı rawajlandırıwǵa qaratılǵan usıllar, basqa adamlardı, ózlerin, óz toparların seziw, túsiniw hám bahalaw qábiletin rawajlandıradı.

Апрел, 2025-Үил

Shınıǵıwlar dawamında arnawlı islep shıǵılǵan psixologiyalıq shınıǵıwlar járdemide qatnasıwshılar basqalar olardı qalay qabıl etiwleri, ózlerin ańlawları qanshelli anıq ekenligi haqqında awızeki hám awızeki emes maǵlıwmatlarǵa iye boladı. Olar ańlaw obyektin tereń sáwlelendiriw, semantikalıq hám psixologiyalıq bahalaw talqılaw kónlikpelerine iye boladı.

Qatnasıwshılardıń usı shınıǵıw keleshekte olarǵa beretuǵın yamasa beriwi múmkinligi haqqındaǵı pikir qalıplestiriw procesin basqarıw arqalı jetekshi olardıń jáne de kollaboraciyalıq kónlikpelerin rawajlandırıwın (psixologiyalıq trening procesinde alǵan rawajlanıwınan tısqarı) programmalaştırıwı múmkin. Psixologiyalıq trening procesinde "Aqiliy hújim" metodiniń mazmuni jámáát birge islesiw (kollaborativ jaǵdayda dúzilgen jámáátler) tiykarında metodikalıq psixologiyalıq mashqalanı sheshiw proceslerin waqıt boyınsha birneshe basqısha (ideyalardı generaciyalaw, olardı sın kózqarastan hám konstruktiv jaǵdayda islep shıǵıw) ajiratiwdan ibarat boladı. Psixologik trening procesinde "Aqliy hujum" metodınan máqsetli paydalanıw dóretiwshi nostandart pikirlewdi rawajlandırıw girewi esaplanadı. "Aqiliy hújim" metodın shólkemlestiriw biraz ápiwayı bolıp, onda bilim beriw mazmunın ózgeritiw procesinde paydalanıw menen birgelikte óndirislik psixologiyalıq metodikalıq mashqalaların sheshimin tabıwda da júdá qolaylı. Dáslep topar jıynalısları hám olardıń aldına psixologiyalıq mashqala qoyıladı. Bul psixologiyalıq mashqala sheshimi haqqında barlıq qatnasıwshılar óz pikirlerin bildiredi. Bul basqısha hesh kimniń basqanı ideyalarına "hújim" etiwge yaki bahalawǵa haqısı joq. Demek, "Aqiliy hújim" joli menen qısqa minutlarda onlap ideyalardı júzege shıǵarıw imkaniyatları bar boladı. Tiykarında ideyalar sanın aqılǵa síndiriw tiykarǵı maqset emes, olar tek psixologiyalıq mashqala sheshimin aqılǵa uǵras islep shıǵıw ushin tiykar boladı. Bul metod shártlerinen biri hesh qanday sırtqı tásirsiz qatnasıwshılardıń hár biri belsendi qatnasıwshı bolıwı kerek. "Aqiliy hújim" qatnasıwshıları aldına qoyılǵan mashqala boyınsha hár qanday pikir hám usınıslardı bildiriwi múmkin boladı. Studentler tárepinen ayılǵan pikirler jazıp barıladı hám olardıń avtorlardıń óz pikirlerin qaytadan yadında tiklew imkaniyatına iye boladı. Metodtıń nátiyjesi pikirlerdiń hár túrliligi menen xarakterlenedi hám hújim dawamında olar sınaǵa alınbaydı, qaytadan bayan etilmeydi. "Aqiliy hújim" tamamlanǵannan soń, áhmiyetliliǵi jaǵınan eń jaqsı usınıslar generaciyalanadı hám psixologiyalıq mashqalanı sheshiw ushin kerektileri tańlanadı. Oqıwshılar jámáátlik túrde bolǵan bir neshe tapsırmalar elektron tálim menen shuǵıllanıwshılar birdey maqsetlerge iye emes. Hár qanday bilimlendiriwdiń quramalılıǵı sebepli kelip shıqqan psixologiyalıq mashqalalar ayırım eki túrli hám kóbinese bir-birine qarama-qarsı bolǵan maqset penen baylanıslı bir-biri menen óz ara tásirlesiw múmkin: pedagogikalıq bilim tarawın úyreniw hám parallel túrde pedagogikalıq xızmet penen baylanıslı. Psixologiyalıq tárepinde bilim, talabalarǵa iyelew maqsetinde qayta islenip atırǵan maǵlıwmatlar beriledi.

Апрел, 2025-Йил

Pedagogika tárepinen talabalardıń háreketleri "psixologiyalıq háreket" sıpatında baǵdarlanadı. Psixologiyalıq háreketler arqalı klass ortalığı hám pedagogikalıq metodlardan juwmaq shıǵarıw múmkin. Pıkir-usınıslardı jetkeriw psixologiyalıq mashqalalardıń aldın alıwǵa imkaniyat beredi. Elektron tálim kontekstinde oqıwshılar kútiwge kóp waqt sarplaydı. Maqset ne bolıwına qaramastan, oqıtıwshılar yamasa repetitorlardıń óz jazbaları haqqında pıkir-usınısları hám erisilgen dárejelerdi anıqlawdan ibarat boladı. Olar ayırım psixologiyalıq metodikalıq mashqalalarǵa dus keledi: olar ishinde toqtap qaladı hám jazıw procesi keshiktiriledi. Psixologiyalıq proceslerde tamamlanǵan versiyalar; jazıw waqtında, dawam etip atırǵan jumıstı óz-ózin bahalaw qıyın hám túsiniw júdá qıyın jaǵdaylarǵa aylanadı. Oqıtıwshılar studentlerdiń psixologiyalıq procesleri haqqında sheklengen ulıwma túsinikke iye hám studentlerdiń túsiniwı yaki birge islesiwın bahalaw qıyın waqt talap etedi. Pedagogikalıq teoriyalarda elektron tálim kontekstlerinde zárúr bolǵan hám ayırım bolıwı múmkin bolǵan jaǵdayda, kompyuterge tiykarlanǵan proceduralar menen avtomatlastırılǵan usıllardan paydalanıw múmkin. Mápdar táreplerdiń kózqarasın esapqa alıw.

Elektron tálim kontekstleri tárepinen toltırılǵan wazıypaları bolıwı múmkin bolǵan kóplegen mápdar tárepler (studentler, oqıtıwshılar, oqıtıwshılar, izertlewshiler, ilimiy izleniwshiler) boladı.

Olardıń izertlew nátiyjeleri bir-birinen parıqlanadı, bir-birine sáykes keledi yamasa qarama-qarsı boladı. Bul wazıypalar da kúshli bolıwı múmkin. Psixologiyalıq treningde metodikalıq mashqalalar berilgen oqıw jaǵdayın tallaw ushın qollanılatuǵın qural túrine kesent beredi. Studentlerdiń kollaboraciyalıq kónlikpelerin arttırıwshı programmalıq támiynattı tallawǵa qaratılǵan qurallardıń kópshiligi ushın islep shıǵılǵan izertlew maqsetlerinde, olardan basqa mápdar tárepler tárepinen paydalanıw qıyınraq wazıypalar bolıp esaplanadı.

Juwmaq

Psixologiyalıq trening barısında trening teması, maqseti hám wazıypaları, ulıwma alǵanda onıń tiykarǵı mánisi haqqında trener tárepinen kishi prezentaciya ótkeriledi.

Prezentaciyanıń ótkeriliwin treningniń temasına sáykes túrde treningge qoyılǵan talaplar tiykarında ámelge asırıladı. Pedagog hám psixologlar tárepinen trening qatnasıwshıların oqıtıw ushın jańa materiallardı usınıw quralı sıpatında paydalanılatuǵın maǵlıwmattan paydalanıw múmkin. Psixologiyalıq treninglerde bayanattı trener trening qatnasıwshılarınan jańa materiallardı qabıl etiwge tayar bolǵanlar ushın alıp baradı. Qatnasıwshılar prezentaciyanı tolıq, anıq qabıl etiwı, trening shımǵıwına beyimlesiwı, sonday-aq, treningge tayarlıq jaratıw ushın trener psixologiyalıq bayanattan aldın jeńillestiriw, psixologiyalıq moderaciya yamasa rólli oynlardı ótkeredi.

Treningniń hár bir qatnasıwshısı psixologiyalıq bahalaw processleri dawamında maǵlıwmatlardı belsene tınlawı áhmiyetli.

REFERENCES

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Saidboeva, B. "Competence of Manifestation of Moral and Aesthetic Values in Students in Practice." *JournalNX* 9.6 (2023): 109-113.
4. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
5. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
6. Turemuratova, Aziza, and Kamola Yoldasheva. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 262-269.
7. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 50-55.
8. Turemuratova, Aziza, and Marhabo Kenjayeva. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 252-261.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 5.09 (2024): 43-46.

Aprel, 2025-Yil

10. Туремуратова, А. Б. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ." *Мировая наука* 6 (75) (2023): 125-129.
11. Turemuratova, Aziza, and Zubayda Qaypnazarova. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMATION OF NATIONAL VALUES IN THE PROCESS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE." *Science and innovation in the education system* 2.11 (2023): 62-67.
12. Begibaevna, T. A. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES ON INCREASING THE ACTIVITY OF TEACHING STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* 4 (2024): 2.
13. Begibaevna, T. A. "MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS AND PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 4.2 (2024): 22-26.
14. Turemuratova, Aziza, Elvira Sultanova, and Benezera Orazova. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL SKILLS IN EDUCATION AND USE OF NEW METHODS IN TEACHING PRINCIPLES." *Models and methods in modern science* 2.11 (2023): 134-140.
15. Turemuratova, A., and N. Tureniyazova. "THE PROGRAM OF USING MODERN PEDAGOGICAL METHODS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND THE PROBLEMS OF IMPROVING PEDAGOGICAL SKILLS." *Science and innovation* 2.B10 (2023): 373-377.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH